

PROSIDING

The First Sustainable Tourism **NATIONAL SEMINAR**

Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Mataram, 31 Agustus 2019

ISBN:978-623-91903-0-9

Road to Recovery :
Strengthening Stakeholders' Spirit
to Develop Sustainable Tourism

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami haturkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan banyak nikmat, taufik dan hidayah sehingga **Prosiding Seminar Nasional Pariwisata Berkelanjutan Pertama** yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram dapat dilaksanakan. Kegiatan seminar yang mengusung tema ***Road to Recovery: Strengthening Stakeholders' Spirit to Develop Sustainable Tourism*** bertujuan untuk memberikan wadah kepada para peneliti dan akademisi Indonesia untuk menyampaikan hasil penelitian mereka agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pariwisata Lombok untuk bangkit kembali paska krisis.

Prosiding ini dapat terselesaikan dengan baik berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak yang turut serta mensupport terbitnya prosiding ini. Terutama kepada para dewan readaksi, *keynote speakers* baik dari Dalam dan Luar Negeri, pihak sponsor, pemateri yang akan menyampaikan hasil karya ilmiahnya, para peserta, dan panitia kegiatan. Oleh karena itu saya sampaikan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan prosiding seminar nasional ini.

Selain itu kami menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam prosiding ini. Oleh sebab itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga prosiding seminar nasional ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat luas.

Mataram, 31 Agustus 2019

ttd

Ketua Panitia 1st STNS
Lia Rosida, S.Pd.,M.Dev.St

SAMBUTAN KETUA STP MATARAM

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan karunianya, Buku Prosiding Seminar Nasional Pariwisata Berkelanjutan Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram dapat diselesaikan dengan baik.

Lombok merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan kemajuan potensi pariwisata yang pesat. Menjuarai kategori *World's Best Halal Honeymoon Destination* dan *World's Best Halal Tourism Destination* dalam acara penghargaan *World Halal Travel Summit 2015* di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Pulau Lombok telah mendapatkan pengakuan dunia Internasional terkait kualitasnya dalam bidang *hospitality*.

Namun, perkembangan pariwisata di daerah ini menghadapi tantangan besar pasca peristiwa bencana gempa bumi yang terjadi berturut-turut di akhir tahun 2018 lalu. Bencana gempa bumi tersebut berdampak pada kerusakan fisik sarana pra-sarana dan infrastruktur penunjang fasilitas pariwisata di daerah Lombok, terutama di daerah Tiga Gili dan Senaru, Rinjani. Secara ekonomi, lesunya industry pariwisata Lombok akibat hilangnya pendapatan yang masuk dari wisatawan, mengakibatkan masyarakat dengan mata pencaharian di dunia pariwisata dirumahkan sementara maupun permanen. Berkaitan dengan hal tersebut, tindakan percepatan pemulihan industry pariwisata di Pulau Lombok perlu mendapatkan perhatian dan partisipasi dari setiap stakeholder bidang Pariwisata.

Untuk itu, maka Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram mengusung acara Seminar Nasional yang merupakan aksi STP Mataram sebagai salah satu stakeholder pariwisata dalam bidang akademik, untuk mewadahi kegiatan diskusi, pencarian solusi dan partisipasi dalam aksi percepatan pemulihan sektor pariwisata di daerah terdampak gempa agar industri pariwisata di daerah tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Kepada panitia pelaksana dan dewan penyunting, terima kasih atas kerja kerasnya dalam mewujudkan kegiatan seminar dan penerbitan buku prosiding ini, semoga ini menjadi bagian dari amal baik yang akan memberikan manfaat bagi sesama.

Akhir kata, Semoga buku prosiding ini dapat bermanfaat untuk kemajuan penelitian khususnya di bidang pariwisata Berkelanjutan Indonesia.

Mataram, 31 Agustus 2019

Ketua STP Mataram

ttd

Dr. Halus Mandala, M.Hum

DAFTAR ISI

		Halaman
1	MAKAN DI LUAR SEBAGAI TREN REKREASI KELUARGA MASYARAKAT SLEMAN YOGYAKARTA Oleh Wardiyanta, M. Syamsu Hidayat & Fitroh Adila	1-10
2	POTENSI DAN PROBLEMATIKA DESA WISATA (STUDI KASUS DESA WISATA JURIT BARU DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR) Oleh M. Setyo Nugroho & Lalu Asriadi	11-18
3	STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN <i>BRAND AWARENESS</i> TERHADAP BAGUS AGRO PLAGA RESORT Oleh Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda, Ni Putu Yunita Anggreswari & Nyoman Sri Manik Parasari	19-28
4	THE RESILIENCE OF SMALL BUSINESSES IN THE AFTERMATH OF THE DISASTER: A DESCRIPTIVE ANALYSIS (A SURVEY OF SMALL BUSINESS OWNERS IN LOMBOK-INDONESIA) Oleh Mohammad Iqbal, Brillyanes Sanawiri & Deandra Ariesancha Tilova	29-34
5	MEDIASI <i>COMMUNITY BASED TOURISM</i> PADA PENGARUH PERAN DESA ADAT TERHADAP PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESA PENGLIPURAN KABUPATEN BANGLI Oleh I Nyoman Rasmien Adi & Made Mulyadi	35-50
6	PARTICIPATORY ACTION RESEARCH AS AN ALTERNATIVE APPROACH TO TOURISM DEVELOPMENT PLANNING AT NIPAH MELAKA Oleh Lia Rosida & Syech Idrus	51-58
7	PENGEMBANGAN WISATA WARISAN BUDAYA SEBAGAI DAYA TARIK KOTA TANGERANG <i>CULTURAL HERITAGE TOURISM DEVELOPMENT AS TOURIST ATTRACTION IN TANGERANG</i> Oleh Roozana Maria Ritonga	59-68
8	SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT THROUGH GEOTOURISM ROUTE PLANNING: A CASE STUDY OF NATUNA ISLAND Oleh Shandra Rama Panji Wulung & Muhammad Iqbal Katik Rajoendah	69-76
9	PELAKSANAAN KEGIATAN KOMPETISI DERAP EKRAFPRENEUR HASANAH MULIA (DEUREUHAM) TAHUN 2018 Oleh Dassaad, Riyanti & Lasminiasih	77-86
10	<i>HOUSEKEEPING</i> HINGGA <i>FRONT LINER</i> : PELUANG KERJA PEREMPUAN LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERHOTELAN DI BALI Oleh Ni Made Ary Widiastini, Made Aristia Prayudi, Gede Wirata, Nyoman Dini Andiani & Ni Luh Putu Agustini Karta	87-102
11	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM EVENT DENPASAR FESTIVAL SEBAGAI IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA DENPASAR Oleh I Gede Putra Nugraha & Made Dian Putri Agustina	103-110
12	INOVASI PARIWISATA BERKELANJUTAN SEBAGAI PENANGKAL ANCAMAN WILAYAH (Sustainable Tourism Innovation As An Antidote To Regional Threats) Oleh Chadziqatun Najilatil Mazda, Hestu Nugroho, I Gusti Ketut Hans D & I Nengah Putra A	111-120
13	<i>DIGITAL TOURISM</i> : STRATEGI MENARIK WISATAWAN MILENIAL KE NTB Oleh Ni Putu Ari Aryawati	121-124
14	PEMULIHAN PARIWISATA DENGAN PEMANFAATAN MEDIA KOMUNIKASI BUDAYA BERKELANJUTAN (Studi deskriptif kualitatif di Kabupaten Lombok Utara)	125-134

The First Sustainable Tourism
National Seminar
STP Mataram

	Oleh I Putu Gede	
15	TRADISI MASYARAKAT SUKU SASAK TERHADAP POTENSI PARIWISATA DI PULAU LOMBOK NTB Oleh Wayan Resmi	135-140
16	THE IMPORTANCE OF SOCIAL CAPITAL IN COMMUNITY-BASED ECOTOURISM TO ACHIEVE SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT Oleh Surayyal Hizmi & Farid Said	141-148
17	KESETARAAN GENDER DALAM PERAN PRAMUWISATA PEREMPUAN LOMBOK Oleh Sri Susanty	149-160
18	INOVASI KULINER LOKAL SEBAGAI IKON PARIWISATA DI KAWASAN MATARAM Oleh I Wayan Suteja	161-168
19	HYGIENE DAN SANITASI WC UMUM DI KAWASAN OBJEK WISATA Oleh I Ketut Bagiastra	169-180
20	ANALISIS FASILITAS PENDUKUNG DESTINASI WISATA RELIGI DI KAWASAN SENGGIGI LOMBOK BARAT Oleh Siluh Putu Damayanti	181-192
21	BIG DATA: A NEW CHALLENGE FOR TOURISM SECTOR IN NUSA TENGGARA BARAT Oleh Mohamad Tamrin	193-198
22	KREATIF ECOTOURISM KUNCI KEBERLANJUTAN PARIWISATA PULAU: STUDI KASUS KEPULAUAN GILI MATRA Oleh I Made Murdana	199-206
23	PENGARUH <i>SOCIAL MEDIA, LEARNING ORIENTATION</i> DAN <i>MARKET ORIENTATION</i> TERHADAP <i>MARKETING CAPABILITIES</i> UKM KERUPUK IKAN SALUANG DI KALIMANTAN TENGAH Oleh Vivy Kristinae & Meitiana Sahay	207-216
24	<i>RECHTSVACUUM RECOVERY</i> SEKTOR PARIWISATA PASCA GEMPA BUMI DI PULAU LOMBOK Oleh I Ketut Purwata	217-230
25	MENGGERAKAN PEREKONOMIAN MELALUI PEMULIHAN USAHA DAN INDUSTRI MIKRO KECIL MENENGAH PASCA BENCANA GEMPA BUMI DI NUSA TENGGARA BARAT Oleh Sri Maryanti, Iga Oka Netrawati & Faezal	231-246
26	ASSESSMENT OF ECOTOURISM AT TENGANAN PEGRINGSINGAN, BALI WITH THE INDONESIA SUSTAINABLE TOURISM AWARD (ISTA) Oleh Ester Yuan Rahayu, Kisworo & Timothy Charles Wherrett	247-258
27	HAMBATAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH (STUDI KASUS PADA PERAJIN KAIN TENUN TRADISIONAL DUSUN SADE) Oleh Gusti Ayu Oka Netrawati, I Gusti Putu Bagus Suastina & Jumawan Ali	259-272
28	DETERMINAN MINAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KAMPUNG WISATA SANAN Oleh Dessanti Putri Sekti Ari	273-280
29	EKPERIMEN PENGALAMAN BERKUNJUNG PADA <i>WEB-BASED VIRTUAL TOURISM</i> DESTINASI CAGAR BUDAYA TERHADAP SIKAP PENGUNJUNG Oleh Aniesa Samira Bafadhal & Hamidah Nayati Utami	281-292
30	UPAYA PAJAK DAN POTENSI PAJAK HIBURAN DI KOTA WISATA BATU Oleh Damas Dwi Anggoro & Yudha Perkasa	293-300
31	PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA BATU YANG BERDAYA SAING Oleh Edriana Pangestuti	301-306

**The First Sustainable Tourism
National Seminar
STP Mataram**

32	APAKAH TECHNOLOGY SELF EFFICACY DAN DIGITAL MARKETING TOURISM BERDAMPAK PADA PENGEMBANGAN DESA WISATA Oleh Hanifa Maulani Ramadhan	307-316
33	PERSEPSI DAN MINAT PERILAKU WISATAWAN : KAMPUNG KERIPIK DAN TEMPE SANAN SEBAGAI TUJUAN WISATA OLEH OLEH KHAS KOTA MALANG Oleh Latifah Hanum & Saparila Worokinasih	317-324
34	BUDI DAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN BUAH NAGA DI DESA KATENG KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK PROVINSI NTB GUNA MENJADI DESA WISATA Oleh Lalu Masyhudi & Murianto	325-332
35	FASILITAS <i>E-COMMERCE</i> DAN PAJAK HOTEL PADA SEKTOR PARIWISATA Oleh Nurlita Sukma Alfandia	333-340
36	DISRUPTIVE TREND AND TAX POTENTIAL : THE CASE OF FOOD TRUCKS Oleh Priandhita Sukowidyanti, Asmoro & Edlyn Khurotul Aini	341-352
37	ANALYZING INFLATION INFLUENCE TOWARD THE NUMBER OF FOREIGN TOURISTS VISITING INDONESIA AND THEIR IMPACT ON INDONESIA'S ECONOMIC GROWTH Oleh Sri Sulasmiyati & Yuniadi Mayowan	353-358
38	MENGUKUR MEREK KOTA UNTUK MEMPROMOSIKAN KOTA: KASUS KOTA MALANG Oleh Andriani Kusumawati	359-370
39	PENGARUH MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG WISATAWAN KE KOTA BATU INDONESIA Oleh Sunarti	371-378
40	RUPA PARIWISATA INDONESIA DALAM DUNIA MAYA STUDI SEDERHANA PEMANFAATAN INSTAGRAM OLEH KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA Oleh Aulia Luqman Aziz & Detha Alfrian Fajri	379-390
41	INOVASI SUMBERDAYA MENUJU INDUSTRIALISASI DAN HILIRISASI PARIWISATA: TELAHAH PENGEMBANGAN PARIWISATA MINAT KHUSUS DI KABUPATEN BANYUWANGI Oleh Yusri Abdillah	391-400
42	IDENTIFIKASI POTENSI WISATA DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA BAHARI DI PULAU GILI LABAK KABUPATEN SUMENEP Oleh Supriono & Rizki Yudhi Dewantara	401-408
43	FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENARIK DARI WISATAWAN DOMESTIK DI KABUPATEN MALANG, INDONESIA Oleh Rizal Alfisyahr & Lusy Deasyana R D	409-416
44	MODEL <i>COLLABORATIVE GOVERNANCE</i> DALAM ANALISIS PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA BERBASIS <i>INDIGENOUS TOURISM</i> Oleh Mochamad Rozikin, Rendra Eko Wismanu & Andhyka Muttaqin	417-426
45	MEASURING MARKETING READINESS FOR TOURISM DESTINATION: AN EXPLORATORY OF TOURISM ISSUES ACCROSS THREE "BEYOND BALI" DESTINATIONS Oleh Wilopo & Ari Irawan	427-434
46	PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN PAJAK UNTUK UMKM DIBIDANG PARIWISATA PASCA BENCANA Oleh Mirza Maulinarhadi R & Rosalita Rachma Agusti	435-446
47	COLLABORATION OF SASAK AND BALINESE ETHNIC ART PERFORMANCES IN THE CARRYING CAPACITY OF LOMBOK TOURISM Oleh I Wayan Wirata	447-452

ISBN: 978-623-91903-0-9

**The First Sustainable Tourism
National Seminar
STP Mataram**

48	PENENTUAN HARGA POKOK PENJUALAN KANGKUNG OLEH PETANI KANGKUNG DI PULAU LOMBOK Oleh Muhamad Asrul Oktarizal, I Wayan Nuada, Syarifah Massuki Fitri & Faezal	453-462
49	SYNTHESIS THE OPPORTUNITIES OF TOURISM ECONOMIC FOR EMPOWERING THE LABOR FORCE (CASE STUDY IN BANDARLAMPUNG AND ITS VICINITY) Oleh Iing Lukman, Indah Lia Puspita & Eka Sariningsih	463-472
50	STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGUSAHA HOMESTAY DI KUTA LOMBOK Oleh Murianto	473-482
51	STRATEGI PENGEMBANGAN AGROWISATA DI PERKEBUNAN KOPI GAYO DESA GUNUNG SUKU KABUPATEN ACEH TENGAH Oleh Ihyana Hulfa & Ander Sriwi	483-492
52	POTENSI WISATA MINAT KHSUSUS DI GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA Oleh Rosdiana Pakpahan, Jonathan Leonel & Kevin Pranata	493-506
53	STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) BERORIENTASI EXPORT DENGAN PENDEKATAN RANTAI PASOK GLOBAL (GLOBAL SUPPLY CHAIN) Oleh Mukhammad Kholid Mawardi & Arik Prasetya	507-514
54	KOMPARASI EFEKTIFITAS INFORMASI WEB-BASED VIRTUAL TOURISM SEBAGAI MEDIA PROMOSI DESTINASI WISATA MENUJU ERA SOCIETY 5.0 Oleh Muhammad Rosyihan Hendrawan	515-524
55	PENGARUH HARGA DAN FASILITAS TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG WISATAWAN DI TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL JAKARTA DENGAN METODE STRUCTURAL EQUATION MODELING Oleh Imam Ardiansyah	525-538
56	PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DESA WISATA CILEMBER, BOGOR BERBASIS COMMUNITY BASED TOURISM DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE TOURISM DESA WISATA CILEMBER, BOGOR BASED ON COMMUNITY BASED TOURISM Oleh Antonius Rizki Krisnadi	539-546
57	RESPON DAN PARTISIPASI STAKEHOLDER DALAM PENANGANAN KRISIS PARIWISATA PASCAGEMPA DI GILITRAWANGAN, LOMBOK UTARA Oleh Mohamad Jumail	547-570
58	PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP PEMANFAATAN KEBIJAKAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TURIS ASING DI BALI-INDONESIA Oleh Kartika Putri Kumalasari, Astri Warih Anjarwi & Mochammad Taris Zulhilmi	571-582

**Prosiding Seminar Nasional
“Road to Recovery: Strengthening Stakeholders Spirit to Develop Sustainable Tourism”
Mataram, 31 Agustus 2019**

**KREATIF ECOTOURISM KUNCI KEBERLANJUTAN PARIWISATA PULAU: STUDI
KASUS KEPULAUAN GILI MATRA**

**Oleh
I Made Murdana
Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram
Email: mmurdana@gmail.com**

Abstrak

The tourism development paradigm has a very frightening effect on the island's destination. Gili Matra Islands as an island destination has the potential to have a high level of vulnerability. The sustainability aspect of island destination is a development challenge in future. Destination protection is important in its sustainability. Creative ecotourism as a form of sustainable tourism is consistently urgent to adopted and as the purpose of this paper. The method of this paper is descriptive qualitative through in-depth interviews. Within case study of the Gili Matra Islands on this paper, it is able to provide an overview of alternative ecotourism forms in actual and conceptual of destination protection. The creative of ecotourism concept is able to collaborate with the differentiation of tourism products in each island (Gili Trawangan, Gii Meno, and Gili Air).

Keywords: Creative tourism, Ecotourism, Island Destination protection, Sustainable tourism, Island tourism

PENDAHUALUAN

Paradigma pengembangan pariwisata secara perlahan mengalami perubahan trend sejak dasawarsa belakangan. Perubahan tersebut melalui perubahan paradigma pariwisata masal menuju pariwisata alternative. Pendekatan pariwisata berkelanjutan atau sustainable merupakan pendekatan yang paling populer dibicarakan dalam aspek pembangunan. Popularitas konsep berkelanjutan sangat inten sejak agenda global pembangunan, melalui millennium Development Goals (MDGs) hingga kini dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Konsep Sustainable menjadi issu central dimana-mana. Konsep berkelanjutan melahirkan pariwisata alternative (alternative tourism), hingga turunannya degan berbagai konsep. Konsep-konsep keberlanjutan juga mempengaruhi pengembangan distinasi pulau hingga kini.

Di banyak pulau kecil di seluruh dunia, pariwisata dianggap sebagai instrumen pengembangan untuk mendorong perekonomian suatu negara (Croen, 2006) dan sebagai bagian dari industri global (Eligh et al.,2002; Daby,2003; Teh and Cabanban,2007). Pariwisata pulau-pulau kecil (PPK) merupakan agenda pengembangan pariwisata dalam pemerataan pembangunan. Fokus pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah pesisir sebagai objek garapan bidang pariwisata. Konsep pembangunan PPK merupakan alternative pemerataan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Pulau-pulau kecil dengan stigma terisolasi, rapuh, langka sumber daya, dan miskin merupakan kelemahan yang perlu dikembangkan menjadi kekuatan dan opportunity potensi (Jamaludin & Yusof, 2013; Royle, 2004, 2012). Aspek jarak dan

transportasi menjadi kendala utama dalam pengembangannya serta menjadi peluang carrying capacity. Namun PPK memiliki sumber daya alam yang unik dan alami (Kuwahara, 2012; Murdana, 2013; Yang, Ge, Ge, Xi, & Li, 2016). Keunikan sumber daya terbersit dari aspek aktifitas dan budaya masyarakat, keindahan alam yang masih natural, serta biodiversity pesisir yang menajutkan. Keunikan tersebut merupakan modal dalam pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan bidang pariwisata. Konsep keberlanjutan mampu terintegrasi dengan keunikan yang ada melalui intervensi pengembangan sehingga proteksi terhadap destinasi dapat tercapai. Intervensi melalui model pengembangan memicu nilai manfaat ekonomi yang potensial dari aktifitas keunikan masyarakat, dan keaslian alam. Sangatlah ironis, jika bentang potensi yang ada tidak digarap dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi isu central dunia. Senyatanya masih banyak potensi pulau-pulau kecil yang belum dioptimalkan oleh pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.

Secara letak geografis pulau Lombok di kelilingi oleh beberapa bentangan pulau-pulau kecil. Potensi gugusan pulau-pulau kecil yang ada merupakan peluang Pulau Lombok dalam pengembangan pariwisata pulau. Potensi sumber daya alam yang ada di sekitar Pulau Lombok sangat kaya dan memiliki populasi karang yang masih alami. Salah satu pulau yang sangat terkenal dengan destinasi wisata unggulan adalah Kepulauan Gili Matra (Meno, Trawangan, dan Air). Letak Kepulauan Gili Matra sebagai gugusan pulau sangat rentan dengan kerusakan baik oleh alam maupun manusia itu sendiri. Gili Matra juga sangat rentan terhadap eksplorasi sumber daya yang berlebihan (Pradjoko, Bachtiar, Matalatta, & Sugihartono, 2015; Santamarta, Rodríguez-Martín, Merino, Arraiza, & López, 2014). Perlu upaya yang sistematis serta konsep pengembangan yang memperhatikan generasi masa mendatang. Konsep pengembangan yang

lebih pada perlindungan destinasi wisata yang ada serta memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan stakeholder. Inovasi dan kreatifitas sangat mutlak di tekankan dalam pengembangan pulau-pulau kecil di masa depan. Inovasi dan kreatifitas tersebut diharapkan secara optimal memberikan nilai guna dan manfaat. Kepulauan Gili Matra sebagai objek kajian dalam pengembangan pariwisata, perlu diketahui lebih mendalam tentang kreatif ecotourism yang ada.

LANDASAN TEORI

Ekowisata merupakan konsep baru dalam ranah kepariwisataan yang memiliki penekanan pada kelestarian lingkungan. Konsep ekowisata merupakan paradigma baru tentang kegiatan pariwisata yang pro terhadap lingkungan dengan berbagai kegiatan partisipasi wisatawan dan masyarakat lokal yang meliputi usaha konservasi dan penyelamatan lingkungan. Ekowisata terlahir dari konsep sebelumnya yang lebih di kenal dengan pariwisata alternatif. Dengan kata lain ekowisata adalah konsep baru turunan dari konsep pariwisata alternatif tentang pariwisata masa kini.

Direktorat Jenderal pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan badan pengendalian dampak lingkungan (2001), menjelaskan ekowisata adalah ecological tourism, yaitu pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab di daerah yang masih alami yang dikelola untuk menikmati dan menghargai alam dengan melibatkan unsur pendidikan dan keterlibatan aktif sosial masyarakat setempat. Sedangkan Damanik dan Weber (2006, h.38) mendefinisikan ekowisata dari tiga prespektif yakni sebagai: (1) produk, merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumberdaya alam. (2) pasar, merupakan semua perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan dan (3) pendekatan pengembangan, merupakan metode pemanfaatan sumberdaya pariwisata yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan dan pelestarian lingkungan.

.....
Secara konseptual Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2003) menekankan pada tiga prinsip dasar pengembangan ekowisata, berikut:

1. Prinsip konservasi, yaitu pengembangan ekowisata harus mampu memelihara, melindungi, dan berkontribusi untuk memperbaiki sumberdaya alam.
2. Prinsip partisipasi masyarakat yaitu pengembangan harus didasarkan atas musyawarah masyarakat setempat serta peka dan menghormati nilai-nilai social budaya dan keragaman tradisi yang dianut masyarakat sekitar kawasan.
3. Prinsip ekonomi yaitu pengembangan ekowisata harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi agar dapat mengembangkan pembangunan yang berimbang (*balance development*).

Sedangkan Masyarakat Ekowisata Internasional memberikan definisi Ecotourism is now defined as “responsible travel to natural areas that conserves the environment, sustains the well-being of the local people, and involves interpretation and education” (TIES, 2015). Education is meant to be inclusive of both staff and guests. (TIES, 2015 accessed July 2019). TIES juga menjabarkan Prinsip-prinsip ekowisata yaitu (1) Meminimalkan dampak fisik, sosial, perilaku, dan psikologis, (2) membangun kesadaran dan penghargaan lingkungan dan budaya, (3) memberikan pengalaman positif bagi pengunjung dan tuan rumah, (4) Memberikan manfaat finansial langsung untuk konservasi, (5) menghasilkan keuntungan finansial baik bagi masyarakat lokal maupun industri swasta, (6) Memberikan pengalaman interpretatif yang mengesankan kepada pengunjung yang membantu meningkatkan sensitivitas terhadap iklim politik, lingkungan, dan sosial negara tuan rumah, (7) merancang, membangun, dan mengoperasikan fasilitas berdampak rendah, (8) mengenali hak dan kepercayaan spiritual

Penduduk Asli di komunitasnya dan bekerja dalam kemitraan dengan mereka untuk menciptakan pemberdayaan.

Deklarasi Quebec secara spesifik memberikan pengertian Ekowisata sebagai suatu bentuk pariwisata yang sebagian besar mengadopsi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, sehingga menjadikan dirinya sebagai suatu bentuk yang berbeda dari yang lainnya (UNEP, 2000; Heher, 2003). Dengan kata lain ekowisata adalah bentuk industri pariwisata berbasis lingkungan yang memberikan dampak kecil bagi kerusakan alam dan budaya lokal sekaligus menciptakan peluang kerja dan pendapatan serta membantu kegiatan konservasi alam (Panos, dikutip oleh Ward dalam Damanik, (2006). Selain itu Shores, yang dikutip oleh Ward dalam Damanik 2006 memberikan argumen bahwa ekowisata adalah semua aktivitas wisata berbasis pada pelestarian alam.

Dalam konteks ekowisata, maka sumber daya alam harus di pandang sebagai aset terbesar yang memiliki nilai, baik secara ekonomi maupun ekologi, sehingga kegiatan-kegiatan yang dihasilkan akan bersifat non eksploitatif. Pendekatan yang kemudian muncul dan harus digunakan oleh pengembang adalah yang bersifat simbiotik, dimana para pelaku wisatawan berinteraksi positif dengan kawasan yang dikelolanya dan bukan bersifat parasit dan eksploratif. Pengembangan sumber daya alam yang non-ekstraktif, non-konsumtif dan berkelanjutan perlu diprioritaskan dan dalam bidang Pariwisata pengembangan seperti ekowisata harus menjadi pilihan utama.

Lebih lanjut wood (2002) memberikan batasan-batasan tentang Prinsip-prinsip Ekowisata yang meliputi;

- a. Minimalkan dampak negatif terhadap alam dan budaya yang dapat merusak tujuan.
- b. Mendidik pelancong tentang pentingnya konservasi.
- c. Tekankan pentingnya bisnis yang bertanggung jawab, yang bekerja secara

kooperatif dengan otoritas lokal dan orang-orang untuk memenuhi kebutuhan lokal dan memberikan manfaat konservasi.

- d. Pendapatan langsung ke konservasi dan pengelolaan kawasan alami dan dilindungi.
- e. Menekankan perlunya zonasi pariwisata regional dan untuk rencana pengelolaan pengunjung yang dirancang baik untuk kawasan atau kawasan alami yang dijadwalkan menjadi destinasi ramah lingkungan.
- f. Menekankan penggunaan studi garis dasar lingkungan dan sosial, serta program pemantauan jangka panjang, untuk menilai dan meminimalkan dampak.
- g. Berusaha keras untuk memaksimalkan manfaat ekonomi bagi negara tuan rumah, bisnis lokal dan masyarakat, khususnya orang-orang yang tinggal di dan berdekatan dengan kawasan alami dan dilindungi.
- h. Berusaha memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak melebihi batas sosial dan lingkungan dari perubahan yang dapat diterima sebagaimana ditentukan oleh para peneliti bekerja sama dengan penduduk setempat.
- i. Bergantung pada infrastruktur yang telah dikembangkan selaras dengan lingkungan, meminimalkan penggunaan bahan bakar fosil, melestarikan tanaman dan satwa liar setempat, dan menyatu dengan lingkungan alam dan budaya.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposive. Dengan mengedepankan interview mendalam. Selain itu kajian kepustakaan juga dilakukan dalam mempertajam kajian yang dihasilkan. Pendekatan konsep teori dan implementasi di objek penelitian menjadi penekanan hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Gili Matra

Gili Matra sangat terkenal dengan nama Taman Wisata Laut/perairan Gili Matra. Gili Matra telah dimulai sejak tahun 1993. Pada awalnya ditetapkan sebagai Kawasan Taman Perairan Gili Matra oleh Kementerian Lingkungan Hidup saat itu. Kawasan Gili Matra mempunyai luas 2.954 Ha terdiri dari daratan seluas 665 Ha dan selebihnya perairan laut. Taman Wisata Perairan Gili Matra sebelumnya ditetapkan berdasarkan SK. Menhut No. 85/Kpts-II/1993, Seluas 2.954 Ha. Selanjutnya, pada Tahun 2001, Kawasan taman wisata alam Pulau Gili ayer/Air, Gili Meno dan gili Trawangan seluas 2.954 hektar tersebut, ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam perairan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 99/Kpts-II/2001 (<http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan-konservasi>, 2019).

Berdasarkan berita acara serah terima Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dari Departemen Kehutanan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor: BA. 01/Menhut-IV/2009 – BA. 108/MEN.KP/III/2009. Kawasan Gili Matra selanjutnya dikelola oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. Nomenklatur Kawasan berubah menjadi Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Gili Ayer/Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, selanjutnya disebut Gili Matra. Mangacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.67/MEN/2009 kawasan ini ditetapkan dengan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Gili Ayer, Gili Meno dan Gili Trawangan (Matra) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

TWP pulau Gili Meno, Air dan Trawangan (Gili Matra) dengan luas 2.954 hektar, yang meliputi luas daratan Gili Air ± 175 ha dengan keliling pulau ±5 km, Gili Meno ±150 ha dengan keliling pulau ±4 km dan Gili Trawangan ±340 ha dengan keliling pulau ±7,5 km dan selebihnya merupakan perairan laut. Secara geografis TWP pulau Gili Matra terletak

.....
pada 8° 20° - 8° 23° LS dan 116°00° - 116° 08° BT. Sedangkan secara administratif pemerintahan, kawasan ini terletak di desa Gili Indah kecamatan Pemenang kabupaten Lombok Utara propinsi Nusa Tenggara Barat. Kawasan ini sejak tanggal 15 Maret 2001 sampai dengan tanggal 4 Maret 2009 berada di bawah pengelolaan Balai KSDA NTB departemen Kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 99/Kpts-II/2001. Selanjutnya sejak tanggal 4 Maret 2009 sesuai dengan berita acara serah terima kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dari Departemen Kehutanan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor: BA.01/Menhut-IV/2009 dan Nomor BA.108/MEN.KP/III/2009. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 67/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 3 September 2009, pengelolaan TWP dilaksanakan oleh Direktur Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) yang menugaskan UPT Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bertanggungjawab dilapangan. Batas-batas Taman Wisata Perairan Pulau Gili Matra adalah sebagai berikut :

- a) Utara : berbatasan dengan laut Jawa.
- b) Selatan : berbatasan dengan selat Lombok.
- c) Barat : berbatasan dengan laut Jawa.
- d) Timur : berbatasan dengan Tanjung Sire

Beberapa potensi flora dan fauna yang dimiliki diantaranya : Bakau, Asam Laut, Rumput Laut. Beberapa jenis burung yang hidup disekitar kawasan TWP Gili Matra diantaranya: Raja Udang, Tekukur dan Elang. Taman Wisata Perairan Pulau Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi, berupa biota laut maupun flora dan fauna daratan. Berbagai biota laut yang dijumpai adalah berupa Karang laut seperti Karang Lunak (*Heliophora* sp);

(*Labophyelia* sp) dan lain-lain. Karang Keras (*Millephora* sp); (*Anthipathes* sp); (*Monthipora* sp) dan lain-lain, serta berbagai macam jenis ikan hias (*Balistapus undulates*); (*Lethrinus nuburotus*); (*Platakpinatus*); dan lain-lain. Vegetasi daratan yang dijumpai merupakan vegetasi yang dianggap tumbuh secara alami seperti Asam Laut (*Temarindus indica*); Waru Laut (*Hibiscus tiliaceus*); Ketapang (*Terminalia cattapa*) dan lainnya, serta vegetasi yang sudah diusahakan oleh masyarakat setempat seperti Kelapa (*Cocos nucifera*); Bambu (*Bambusa* sp); Pisang dan tanaman pertanian lainnya. Fauna atau satwa liar yang dapat dengan mudah dijumpai antara lain jenis burung daratan dan itik liar. Dari hasil survey terdapat 54 marga dan 148 jenis karang yang tersebar di ketiga Gili ini, Karang yang tumbuh didominasi oleh *Acropora* sp, yang tumbuh pada kedalaman sekitar 3-16 meter dari permukaan laut. Sedangkan di Gili Indah terdapat 26 suku dan 167 jenis ikan, sebagian dari ikan-ikan tersebut merupakan ikan yang mempunyai warna yang indah dan menarik. Tahun 2020 pemerintah akan melakukan peninjauan ulang terhadap kawasan Taman Wisata Perairan Gili Matra. (www.gilisharkconservation.com, akses juli 2019. <http://kkji.kp3k.kkp.go.id>, akses juli 2019).

Kreatif Ecotourism kunci keberlanjutan Pariwisata

Kepulauan Gili Matra dalam payung hukum perundangan telah ditetapkan sebagai taman wisata perairan / laut yang mendapatkan prioritas nasional. Pemanfaatan taman wisata laut juga sebagai unique selling point utama dalam pengembanagn destinasi wisata Kepulauan Gili Matra. Pengembangan pariwisata di Gili Matra bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperlebar manfaat jejaring ekonomi dalam bidang kepariwisataan. Tentunya pengembangan pariwisata di distnasi kepulauan Gili Matra tidak terlepas dari pengaruh negative dan positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Eksistensi budaya, lingkungan TWP, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan bagian dari pengembangan pariwisata berbasis destination unique selling point. Pengembangan pariwisata dilandasi oleh kearifan local tercermin dalam perilaku masyarakat dan wisatawan dalam memperhatikan lingkungan. Saputra & Myer (2019), Saputra (2018) menjelaskan hasil infestigasi konservasi terhadap terumbu karang dalam 5 bulan terakhir mengalami perubahan yang bervariasi, perkembangan populasi ikan beserta jenisnya serta penyebarannya di kawasan TWP Gili Matra. Hal lain juga di infestigasi yaitu perubahan pemanfaatan lahan. Program proteksi dan berkelanjutan dilakukan setiap hari jumat pagi dengan seluruh member penyelam dan masyarakat melakukan pembersihan laut dan pantai dari sampah plastik yang mencemari kawasan Taman Wisata Perairan Gili Matra. Masyarakat dan wisatawan di edukasi untuk terlibat melakukan proteksi terhadap laut sebagai daya Tarik utamanya. Program juga melibatkan lintas stakeholder dan dive company melalui Gili Shark Conservation dan Gili Eco trust dalam edukasi konservasi

Pemberdayaan sosial, budaya masyarakat sebagai komunitas pulau dilakukan dalam memperkuat karakter dan budaya masyarakat khususnya suku bugis. Pemberdayaan dalam sosial masyarakat melalui penguatan warisan budaya local yang dituangkan dalam event-event budaya setempat. Event-event tersebut yaitu mulai dari Gili Triatlon, Gili Meggawe Festival, serta even-even budaya lainnya yang ditampilkan secara rutin setiap tahunnya. Event Gili Menggawe Festival yang diadakan sejak bulan Juni hingga Juli 2019 merupakan luapan kretifitas pemuda, masyarakat, dan stakeholder serta didukung oleh pemerintah dalam melakukan *re-breeding* kawasan Gili aman untuk dikunjungi. Event tersebut juga menampilkan dan menunjukkan keunikan dan potensi wisata yang ada baik *authenticity* lingkungan dan budaya maupun

komodity budaya dan aktifitas masyarakat lainnya yang bisa menjadi atraksi wisata.

Konsep ekowisata juga tercermin melalui pemberdayaan kelembagaan sosial, adat dan perarem dalam proteksi distinasi Taman wisata Perairan/laut. Jauh sebelum ditetapkan sebagai taman wisata laut oleh pemerintah, konsep perlindungan terhadap sumber daya alam di kepulauan Gili Matra melalui peraturan adat. Peraturan adat tersebut dikenal dengan *awig-awig adat*. *Awig-awig adat* merupakan peraturan masyarakat yang tertulis dan disepakati oleh masyarakat adat tersebut sebagai acuan. Salah satu awig-awig adat berisi tentang pengaturan pemanfaatan dan perlindungan terhadap sumber daya yang ada di sekitar Gili Matra. Selain pengaturannya dalam awig-awig adat, juga melalui perarem adat. Perarem adat adalah aturan adat yang tidak tertulis namun di sepakati untuk dlaksanakan oleh masyarakatnya. Peraturan pengelolaan sumber daya pesisir di Gili Matra mencakup a) Awig-awig nelayan Lombok Utara oleh Lembaga Masyarakat Nelayan Lombok Utara (LMNLU), b) Awig-awig Gili Matra tentang pemeliharaan dan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan c) awig-awig terkait pengoperasian alat tangkap Muroami. Konsep pengelolaan sumber daya pesisir tersebut lazim di sebut sebagai co-management (Feruzia & Satria, 2016; Partelow & Nelson, 2018). Awig-awig mengenai pemeliharaan dan pengelolaan ekosistem terumbu karang mengatur sistem zonasi tiga pulau di Gili Matra. Sistem zonasi adalah rekayasa pemanfaatan ruang melalui penetapan batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya (PERMEN KKP No. 30 tahun 2010). Sistem zonasi yang dibuat oleh masyarakat pada tahun 2013 didiskusikan dengan National Water Conservation Area Hall Tourism Aquatic Park (NWCAH TAP Gili Matra). Hasil dari diskusi ini menghasilkan peraturan desa yang berisi sistem zonasi untuk konservasi TWP Gili Matra.

Gili Matra yang terdiri atas tiga pulau gili yaitu Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Ayer/air memiliki segmen pasar yang berbeda-

beda. Segmen pasar tersebut dalam pemasaran memunculkan stigma tentang masing-masing pulau. Stigma masing-masing gili sangat kental dan memiliki difrensiasi produk atau pasar yaitu Gili Meno dengan pulau eco-honeymoon nya, Gili trawangan dengan pulau party nya, dan Gili ayer/air dengan eco-rural community nya. Ketiga Pulau Gili sama-sama mengadopsi konsep ecotourism dan sustainable tourism. Konsep tersebut tercermin dari aktifitas dan aksi setiap kelembagaan yang ada, masyarakat dan wisatawan dalam menjaga dan memberlanjutan distnasi wisata Kepulauan Gili Matra. Prinsip-prinsip ekowisata, co-management stakeholder, konservasi sumber daya pesisir, dan pemberdayaan masyarakatnya terimplementasi dalam aktifitas pariwisata dan perlindungan lingkungan.

Gambar 1 : Daerah peruntukan dan zonasi Kepulauan Gili Matra

Sumber : Kementerian Lingkungan hidup

Zona peruntukan dan pemanfaatan untuk keberlanjutan dan proteksi Taman Wisata Perairan/laut Gili Matra seperti dalam gambar 1. Gambar 1 menjelaskan tentang enam (6) warna dalam pemanfaatan ruang. Warna merah dalam gambar mengisaratkan daerah proteksi (daerah tanpa mooring boat, melarang pemancingan, diving dan snorkeling kecuali memiliki ijin khusus. Warna hijau peruntukan untuk pariwisata dan penelitian dalam air, namun melarang aktifitas pemancingan. Warna biru muda adalah *sustainable fishing*, daerah yang diijinkan dalam aktifitas pemancingan dengan

jarring dan kail. Warna ungu adalah *rehabilitation*, daerah ini adalh peruntukan untuk pariwisata dan zona penelitian terumbu karang, namun melarang aktifitas pemancingan. Warna oranye (*orange*) adalah *corral species protection*, areal ini hanya untuk proteksi kusus *blue corral*. Warna biru adalah peruntukan aktifitas dermaga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada studi kasus di Taman Wisata Perairan Gili Matra, kreatif ecotourism sangat dominan tercermin dalam melindungi destinasi dan produk daya tarik wisata alamnya. Aktifitas kreatif pada control dan evaluasi melalui infestigasi kelembagaan terhadap unique selling point ekowisata Gili Matra. Co-management sumber daya pesisir yang dilakukan lintas lembaga masyarakat dan pemerintah. Pemberdayaan masyarakat dan wisatawan dalam aktifitas perlindungan distnasi setiap Jumat pagi, dalam pembersihan sampah plastic. Konservasi dan infestikgasi coral oleh Gili Eco Trust dan Gili shark conservation serta lembaga lainnya. Aktifitas ecotourism di Gili matra tidak mempengaruhi difrensiasi produk yang dimiliki oleh masing-masing gili, karena memiliki segmen pasar yang berbeda pula.

Dalam upaya konsistensi perlindungan Destinasi Taman Wisata Perairan (TWP) Kawasan Gili Matra, ada beberapa sran dan masukan antara lain 1) daya dukung (*carrying capacity*) menjadi perhatian dan menjadi masukan dalam penentuan prinsip pengembangan di Kawasan Gili Matra. 2) Proteksi terhadap ketahanan kelembagaan adat sebagai *community/local destination management organization (DMO)*, akan memberikan penciri dan ketahanan local genius masyarakat dalam pengembangan kawasan. 3) Penelitian-penelitian kaitannya dengan aspek *community base tourism (CBT)*, aspek sosial ekonomi dan lingkungan agar didukung dan ditingkatkan, guna mengetahui dan

.....
mengevaluasi pariwisata sebagai *leading sector* pembangunan.

Daftar Pustaka

- [1] Anonim. (2019). *Gili Matra Marine Park*. <https://gilisharkconservation.com/gili-matra-marine-park/>. Gili Shark conservation. Diakses 20 Juli 2019.
- [2] Anonim. (2019). Data Kawasan Konservasi Gili Matra. <http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan-konservasi/details/1/66>. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diakses 20 Juli 2019.
- [3] Croes, R.R., 2006. *A paradigm shift to a new strategy for small island economies: Embracing demand side economics for value enhancement and long term economic stability*. *Tourism Manag.* 27, 453–465.
- [4] Daby, D., 2003. *Effects of seagrass bed removal for tourism purposes in a Mauritian Bay*. *Environ. Pollut.* 125, 313–324.
- [5] Damanik J, Weber HF. 2006 *Perencanaan Ekowisata Dari Teori Ke Aplikasi*, Yogyakarta, Pusat Studi Pariwisata (Puspar) UGM dan Andi Press.
- [6] Eligh, J., Welford, E., Ytterhus, B., 2002. *Production of sustainable tourism: concepts and example from Norway*. *Sustai. Dev.* 10, 223–234
- [7] Feruzia, S., & Satria, A. (2016, May 18). *Sustainable coastal resource co-management*. 57–66. <https://doi.org/10.2495/ST160051>
- [8] Jamaludin, M., & Yusof, Z. B. (2013). Best Practice of Green Island Resorts. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 105, 20–29. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.11.003>
- [9] Kuwahara, S. (2012). The development of small islands in Japan: An historical perspective. *Journal of Marine and Island Cultures*, 1(1), 38–45. <https://doi.org/10.1016/j.imic.2012.04.004>
- [10] Murdana, I. M. (2013). Potensi dan Daya Tarik Wisata Pulau Tiga Gili (Trawangan, Meno, dan Air). *Media Bina Ilmiah*, 7(6), 48–55.
- [11] Partelow, S., & Nelson, K. (2018). Social networks, collective action and the evolution of governance for sustainable tourism on the Gili Islands, Indonesia. *Marine Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.08.004>
- [12] Pradjoko, E., Bachtiar, I., Matalatta, N., & Sugihartono, G. (2015). The Submerged Breakwater as Prototype of Coastal Protection in Gili Trawangan, Lombok, Indonesia. *Procedia Engineering*, 125, 284–290. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.11.041>
- [13] Royle, S. A. (2004). Cold Water Island Tourism: The Case of the Falkland Islands. *Changing Islands – Changing Worlds*, 885–892.
- [14] Royle, S. A. (2012). Beyond the boundaries in the island of Ireland. *Journal of Marine and Island Cultures*, 1(2), 91–98. <https://doi.org/10.1016/j.imic.2012.11.005>
- [15] Santamarta, J. C., Rodríguez-Martín, J., Merino, C., Arraiza, M. P., & López, J. V. (2014). Identification of Degraded Land in the Canary Islands; Tests and Reviews. *IERI Procedia*, 8, 77–82. <https://doi.org/10.1016/j.ieri.2014.09.013>
- [16] Saputra, R A. 2018. Gili Shark Conservation : Technical Report 2018. Gili Shark Conservation Projeck. Indonesia
- [17] Saputra, R A & Mayer, G F. 2019. Coral Health index of Gili Matra Marine Recreation Reserve. Gili shark Conservation Projeck. Indonesia
- [18] Teh, L., Cabanban, A.S., 2007. Planning for sustainable tourism in southern Pulau Banggi: An assessment of biophysical conditions and their implications for future tourism development. *J. Environ. Manag.* 85, 999–1008.

-
- [19] Yang, J., Ge, Y., Ge, Q., Xi, J., & Li, X.
(2016). Determinants of island tourism
development: The example of Dachangshan
Island. *Tourism Management*, 55, 261–271.
<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.03.001>

Jl. Panji Tilar Negara No. 99x Kekalik Jaya. Kota Mataram
Prov. Nusa Tenggara Barat – Indonesia

☎ Telp. 0370-633393 📞 081939050678

✉ stpmataram@hotmail.com 📘 Akademi Pariwisata Mataram 📷 [stpmataram](https://www.instagram.com/stpmataram) 📱 [@stpmataram](https://www.facebook.com/stpmataram)

www.stpmataram.ac.id | www.stc.stpmataram.ac.id

